

La orientación educativa como facilitador de la gestión de centros inclusivos

Educational Counselling as a Facilitator for the Management of Inclusive Centers

Silvia Benito Moreno¹

Resumen

El presente trabajo tiene como objeto destacar el potencial de la orientación educativa, o psicología escolar, como herramienta de gestión inclusiva en los centros. Tras una fundamentación teórica contextualizada en el sistema educativo dominicano, tomamos como referente la trayectoria en España y los modelos de orientación probados, así como textos refutados respecto a las posibilidades de hacer efectiva la inclusión escolar. Identificamos entonces los principales ámbitos de acción orientadora (asesoramiento a la institución, apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y colaboración familia-escuela) y distintos niveles de dicha acción (cuestiones y temáticas a abordar, propuestas inclusivas asociadas y recursos de apoyo y desarrollo), de forma que puedan servir de guía práctica en el desarrollo de una «orientación al servicio de la inclusión». Se concluye en la necesidad de que el orientador o psicólogo escolar adopte un papel activo en la organización y gestión de centros con carácter cada vez más inclusivo.

Palabras clave: orientación educativa, psicología escolar, inclusión.

Abstract

The present work aims to highlight the potential of educational guidance, or school psychology, as an inclusive management tool in schools. After a theoretical basis contextualized in the Dominican educational system, we use as a reference our model career path in Spain and the proven guidance models as well as refuted texts regarding the possibilities of making school inclusion effective. We then identify the main areas of guiding action (advice to the institution, support for the teaching-learning process and family-school collaboration) and different levels of this action (issues and themes to be addressed, associated inclusive proposals and support and development resources) so that they can serve as a practical guide in the development of an “orientation at the service of inclusion”. It concludes in the need for the school counselor or psychologist to adopt an active role in the organization and management of school centers with an increasingly inclusive character.

Keywords: educational counselling, school psychology, inclusion.

¹ Docente colaborador. Facultad de Educación. UNED, España, orcid.org/0000-0001-6779-5547, sbenito@invi.uned.es

1. Introducción

El sistema educativo dominicano enfrenta en los últimos años un reto fundamental de renovación pedagógica (Álvarez, 2004). De tal desafío surge el Plan Decenal de Educación (1992), que propicia la organización de la orientación a través de la inclusión de la «Propuesta de orientación educativa y psicológica» en la cual se diseña, desarrolla y se pretende evaluar la orientación educativa para los diferentes niveles y modalidades de la Educación (Fortuna Terrero, 2000).

Iniciamos con una revisión bibliográfica y legislativa relevante. Comprobaremos que el currículo dominicano recoge las funciones, principios y las tareas asignadas al psicólogo escolar/orientador lo que, en conjunto, va a definir su perfil y dirigir el grado de competencias esperadas. Revisaremos investigaciones empíricas acerca de las necesidades de formación y competencias deseables de los orientadores en diversos contextos (Nieto, Pérez-González y Riveiro, 2011; Vélaz de Medrano Ureta, Moya, Martín y Soto, 2013) y del propio contexto dominicano (Dirocié y Javier, 2009; Santana y Rivera, 2017).

Una vez establecido el contexto actual, justificaremos el papel de la orientación y la intervención psicopedagógica, en base a los modelos de intervención psicopedagógica (González-Benito, 2018) y prácticas probadas, como agente de asesoramiento técnico y especializado a líderes educativos y docentes. Dicha asesoría en la gestión de centros podrá orientarse al logro de una escuela más inclusiva a través de la presentación de metodologías, herramientas, procesos, recursos, etc..., dando así respuesta a muchas de las necesidades detectadas y maximizando la incidencia de estos profesionales en el sistema educativo dominicano.

2. Fundamentación teórica

La orientación incardinada en los sistemas educativos se considera un elemento de calidad de la educación de un país. Así, Pascual Barrio (2006) señala que por parte de la OCDE se desarrolla el Programa INES (indicadores de sistemas educativos de eficacia y evolución internacional) y entre ellos figuran la tutoría y la orientación educativa.

Los servicios de orientación y psicología escolar deben poseer una formación especializada, actualizada, fundamentada, técnica y amplia. Desarrollan funciones de intervención psicopedagógica directa cuyos destinatarios han de incluir a todos los agentes de la Comunidad Educativa: equipos directivos y docentes, familias y alumnos, y es a través de su función de asesoría técnica en la gestión educativa de centros donde se multiplica su acción. Así, y tal y como recoge Bisquerra (2003), al orientador se le concibe como agente de cambio y dinamizador de la orientación, que prioriza el asesoramiento como herramienta de acción y potencia la capacitación docente en la implementación de programas.

El orientador no puede permanecer ajeno a su contexto. Por tanto, su asesoría técnica debiera contribuir a dar respuesta a las necesidades sentidas en el seno de la propia escuela dominicana (Alba Pastor, 2005; Guzmán y Cruz, 2009; Molina, 2007; Pacheco Salazar y Hernández, 2016).

En base a las prácticas educativas exitosas, el paradigma de Inclusión escolar es el que puede dar una respuesta global, amplia y práctica, así como contribuir a la mejora permanente de la escuela y la base en la cual el orientador diseña su acción.

La UNESCO (1996) plantea: «La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en educación».

Marchesi, Blanco y Hernández (2014) exponen los desafíos a los que se enfrentan los sistemas educativos en Iberoamérica en materia de Inclusión. Sin embargo, se aprecian esfuerzos recientes por potenciar «escuelas para todos» (Fernández y García, 2017; Montánchez Torres et al., 2017; Rico, 2010).

República Dominicana no ha obviado este cambio de paradigma. Así, el Pacto Nacional 2014-2030 entiende «...la educación como un derecho y un bien público de acceso universal y con equidad dentro de un marco de compromiso con la igualdad, la equidad de género, la atención a la diversidad y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e intercultural». (Gobierno Dominicano, 2014, p. 6).

3. Metodología

1. Revisión del funcionamiento de los servicios de orientación en RD.

Estudiamos numerosos documentos institucionales (fundamentalmente de autoría del Ministerio de Educación, MINERD), con gran dedicación a los servicios psicopedagógicos escolares.

Tendremos en cuenta las necesidades de la gestión educativa que implicarían al orientador y que fueron recogidas en la fundamentación teórica.

2. Plantear un modelo amplio de organización de la orientación.

Los modelos de intervención psicopedagógica se encuentran bien definidos en la bibliografía (González-Benito, 2018). La clasificación más aceptada es la de Rodríguez Espinar (1986, 1993), y de los modelos propuestos, los de mayor ajuste al contexto escolar son:

- Modelo de intervención directa y grupal: Servicios; Programas; Servicios actuando por programas.

Bien parece que el rol del orientador y psicólogo escolar dominicano bebe de las fuentes del Modelo de Servicios, que atiende a colectivos ante necesidades sobrevenidas. Se plantea el Modelo por Programas como un avance, como vemos al rescatar una de las definiciones más sólidas:

«...sistema que fundamenta, sistematiza y ordena la intervención psicopedagógica comprensiva orientada a priorizar y satisfacer las necesidades de

desarrollo detectadas en los distintos destinatarios de dicha intervención» (Vélaz de Medrano, 1998, p. 138).

3. Establecer líneas prioritarias de asesoramiento en paradigma inclusivo.

Partimos de varios manuales por su relevancia y actualidad. En concreto: Index for Inclusion (Booth y Aisnscow, 2011). Educación inclusiva y atención a la diversidad desde la orientación educativa (Sandoval, Simón y Echeíta, 2019).

Elaboramos un extracto de los aspectos prioritarios y de mayor vinculación con el trabajo de asesoría del orientador.

4. Organización de la propuesta.

Seguimos los bloques propuestos en el manual La agenda del orientador (Carrera, López, Matías y Santamaría, 2016) que supone una guía práctica al orientador del sistema educativo español e incluye una síntesis de los grandes ámbitos de intervención psicopedagógica.

4. Resultados

Proponemos un modelo de asesoramiento especializado por parte de los psicólogos y orientadores escolares. Organizamos la propuesta en 3 grandes ámbitos dentro de las cuales se articularán el resto de los elementos, inspirados en Carrera, López, Matías y Santamaría (2016). Incluimos los factores que, de la revisión realizada, se prestan como más inclusivos:

A. Asesoramiento a la institución

Destinatarios: director, coordinador y otros agentes responsables del centro.

Foro: reuniones específicas periódicas- Deben estar agendadas y preparar conjuntamente de forma previa un orden del día.

Temas a tratar y aportaciones del orientador: 1. Documentos de centro a enviar al MINERD (POA, memoria...). Detección de necesidades; 2. Declaración de intenciones hacia la equidad y al aprendizaje personalizado; 3. Organización escolar; 4. Convivencia disciplina.

Atención a la diversidad. Propuestas inclusivas: 1. Incluir el análisis inicial del contexto de toda la comunidad educativa; 2. Formar grupos heterogéneos por niveles. Asignación de docentes según necesidades del grupo; 3. Establecer un ideario de convivencia de centro en sentido positivo menos sancionador; 4. Posibilitar diferenciaciones curriculares en el aula y sistema de refuerzos.

Recursos a facilitar: 1. Cuestionarios del Index por Inclusión. Uso del método DAFO.CAME. Dinámicas de fomento de la convivencia; 2. Valorar ubicación de alumnos particulares. Normas de entrada y salida por grupos. Tener en cuenta pautas del Diseño Universal de Aprendizaje;

3. Partir de las «carta de convivencia de aula». Sustituir castigos por «enmiendas». Dinámicas de fomento de clima de aula y de centro; 4. Metodologías para distintos ritmos de aprendizaje.

B. Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje

Destinatarios: plantilla docente. Foro: reuniones periódicas por niveles. Visitas a las aulas para contextualizar el asesoramiento.

Temas a tratar y aportaciones del orientador: 1. Disciplina y orden; 2. Aprendizaje personalizado; 3. Convivencia; 4. Recursos didácticos.

Propuestas inclusivas: 1. Pautas de entrada, silencio, intervención, etc.; 2. Enfoque de atención a la diversidad: diseñar «lo común» para que sirva «a todos»; 3. Protagonizar al alumnado. Favorecer la inclusión; 4. Uso de materiales accesibles a todos.

Recursos a facilitar: 1. Saludo del docente. Uso de señales visuales y gestuales; 2. Ajustar nivel curricular al grupo o alumno. Trabajo colaborativo; 3. Roles rotativos. Dinámicas de aula contra el acoso escolar. Dinámica de «Asamblea»; 4. Apoyar con recursos TIC las carencias de los alumnos. Metodologías innovadoras con TIC. Material de apoyo al alumno con carencias.

C. Colaboración familia-escuela

Destinatarios: claustro docente y familias. Foro: en reuniones iniciales con los docentes. En las reuniones con familias (individuales o grupales).

Temas a tratar y aportaciones del orientador: 1. Compromiso mutuo; 2. Cómo ayudar a sus hijos en los estudios; 3. Circunstancias de conflicto.

Propuestas inclusivas: 1. Sensibilizar sobre la necesidad de trabajar juntos; 2. Importancia de la formación, del no abandono y ayuda en casa; 3. Atención en situaciones de abandono, violencia, drogas, relaciones afectivo-sexuales.

Recursos a facilitar: 1. Pautas para docentes sobre cómo tratar a las familias. Documento para familias de compromiso informativo; 2. Dinámicas sobre las expectativas hacia sus hijos. Guías de ayuda; 3. Pautas básicas. Derivación a recursos especializados.

5. Conclusiones

La continuidad e intensificación reciente de publicaciones por parte de la administración educativa dominicana sobre la intervención psicopedagógica ya supone una clara intención y convicción del papel que la orientación y la psicología escolar pueden aún desempeñar en beneficio del sistema educativo dominicano.

El análisis de estos informes denota que del orientador se espera aptitud y disposición, compromiso con la escuela y facilite la equidad y la participación de docentes y familias.

Se ha contextualizado la cuestión de las necesidades del sistema y de los centros educativos en cuanto a su gestión inclusiva, se han seleccionado las líneas prioritarias reconocidas de la implementación del paradigma inclusivo y se revisaron los modelos de orientación.

Así, contamos con las consideraciones necesarias para articular una propuesta de acción orientadora sólida y argumentada.

El referente de la orientación en España y las innovaciones educativas actuales han supuesto la base para la organización y cristalización de los elementos superiores.

Por último, hemos cumplido nuestro objetivo de presentar una propuesta global, práctica, completa e inclusiva que pretende servir al orientador dominicano en la alta responsabilidad que desarrolla y en la apuesta por la escuela inclusiva, la atención a la diversidad y la equidad.

6. Referencias bibliográficas

- Alba Pastor, C. (2005). *Jornadas de cooperación educativa con Iberoamérica sobre educación especial e inclusión educativa*. Madrid, España: Ministerio de Educación y Ciencia Universidad Complutense de Madrid.
- Álvarez, C. (2004). *La educación en la República Dominicana: logros y desafíos pendientes*. Inter-American Development Bank.
- Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa*, 21(1), p. 7-43.
- Booth, T. y Ainscow, M. (2011). *Index for inclusion: developing learning and participations in schools; (3rd edition)*. Bristol. Centre for Studies in Inclusive Education (CSIE)
- Carrera, C., López, T., Matías, P. y Santamaría, C. (2016). La agenda del orientador. Ed. Narcea. Madrid.
- Dirocié, L. D. A., & Javier, M. (2009). Competencias de los Orientadores en el uso de Modelos de Intervención Psicopedagógica en las Escuelas Urbanas. *San Juan de la Maguana. Santiago de Cuba. Recuperado de eumet. net*.
- Fernández, M. T., & García, B. M. (2017). La Educación inclusiva intercultural en Latinoamericana. Análisis legislativo. *Revista de Educación Inclusiva*, 9(2-bis).
- Fortuna Terrero, B. F. (2000). *Uso de estrategias de intervención psicopedagógicas de los (las) egresados (as) en Educación mención Orientación Académica en el municipio de San Juan de la Maguana (República Dominicana)*. B-Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
- Gobierno Dominicano (2014). Pacto Nacional para la Reforma Educativa en República Dominicana.
- González-Benito, A. (2018). Revisión teórica de los modelos de orientación educativa. *Revista Caribeña de Investigación Educativa (RECIE)*, 2(2), 43-60. <https://doi.org/10.32541/recie.2018.v2i2.pp43-60>
- Guzmán, R., & Cruz, C. (2009). *Niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo en la República Dominicana*. Santiago: Foro Socioeducativo.
- Marchesi, Á., Blanco, R., Hernández, L., & Educativas, M. (2014). Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica. Madrid: FUNDACIONMAPFRE. Montánchez Torres, M. L., Jornet Meliá, J. M., Perales Montolío, M. J., Carrillo Sierra, S. M., & Wilches Durán, S. Y. (2017). *Educación inclusiva*. Ministerio de Educación de la República Dominicana [MINERD] (2014a). *Pacto Nacional por la Reforma Educativa 2014-2030*. <https://r.issu.edu.do/l?l=538r6E>.
- Molina, C. y Dirección de Orientación y Psicología (2007) *Programa de educación afectivo sexual centrado en valores*. SEE. MINERD.

- Montánchez Torres, M. L., Jornet Meliá, J. M., Perales Montolío, M. J., Carrillo Sierra, S. M., & Wilches Durán, S. Y. (2017). *Educación inclusiva*.
- Nieto, D. A., Pérez-González, J. C. y Riveiro, J. M. S. (2011). Los contenidos de formación de los profesionales de la orientación educativa desde la perspectiva de los propios orientadores School Counselor's Training Domains from the Practitioners' Point of View. *Revista de educación*, 356, 607-629
- Pacheco Salazar, B., & Hernández, W. (2016). La convivencia en los centros educativos de educación básica de República Dominicana. *Red de apoyo a la gestión educativa*. República Dominicana.
- Pascual Barrio, B. (2006). Calidad, equidad e indicadores en el sistema educativo español. Pulso. *Revista de educación*, (29), 43-58.
- Rico, A. P. (2010). Políticas de educación inclusiva en América Latina: propuestas, realidades y retos de futuro. *Revista de educación inclusiva*, 3(2), 125-142.
- Rodríguez Espinar, S. (1986). *Proyecto docente e investigador. Memoria para la Cátedra de Orientación Educativa*. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Rodríguez Espinar, S., Álvarez, M., Echevarría, B., & Marín, M. A. (1993). *Teoría y práctica de la orientación educativa*. PPU
- Sandoval, M., Simón, C. y Echeíta, G. (2019). *Educación inclusiva y atención a la diversidad desde la orientación educativa*. Ed. Síntesis. Madrid.
- Santana, D. V. F., & Rivera, A. M. (2017). Rol del departamento de Orientación y Psicología en el fortalecimiento de los objetivos en la Universidad Central del Este. UCE Ciencia. *Revista de postgrado*, 5(3).
- UNESCO (1996). *La prioridad es la infancia. Cumplimiento de las metas de la cumbre mundial a favor de la infancia*.
- Vélaz de Medrano Ureta, C., Moya, M. A. M., Martín, E. L. y Soto, N. M. (2013). Competencias y formación de los orientadores escolares: estudio empírico en nueve comunidades autónomas. *Revista de Educación*, (1), 261-292.
- Vélaz de Medrano, C. (1998). *Orientación e intervención psicopedagógica: concepto, modelos, programas y evaluación*. Aljibe.